

De onderwijskundige kwaliteit van islamitische basisscholen

Een review van de empirische literatuur ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs

Dr. G. Driessen, ITS
Nijmegen, juni 2003

1. Probleemstelling, methode en bronnen

1.1 Probleemstelling

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer bereidt de Inspectie van het Onderwijs een rapportage voor over het functioneren van islamitische basisscholen. Een onderdeel daarvan betreft de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen en dan met name in relatie tot de bijdrage daarvan aan de verbetering van de onderwijskansen van de betreffende leerlingen.

De concrete onderzoeksvraag luidt:

Wat is de onderwijskundige kwaliteit van islamitische basisscholen, in vergelijking met die van zoveel mogelijk vergelijkbare andere Nederlandse basisscholen?

'Kwaliteit' wordt hierbij vanuit twee perspectieven beschouwd. Op de eerste plaats het proces, i.c. de pedagogisch-didactische werkwijze van de school, respectievelijk leerkrachten (incl. de omstandigheden waaronder wordt gewerkt). Op de tweede plaats het product van dat proces, i.c. de output bij de leerlingen. Bij dit laatste wordt weer een onderscheid gemaakt naar de cognitieve en niet-cognitieve 'opbrengsten' (bv. taal- en rekenvaardigheid, resp. welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding).

1.2 Methode

Het onderzoek heeft de vorm van een review van recente onderzoeksliteratuur. Deze literatuur dient aan twee criteria te voldoen. Het moet om oorspronkelijk empirisch materiaal gaan en dat dient op wetenschappelijk verantwoorde wijze te zijn verzameld en geanalyseerd. Ten behoeve van het review is allereerst een actualiserende search uitgevoerd, met daarbij drie ingangen. Als eerste de 'boekenkast' van de auteur van dit review; hij verricht sinds 1983 onderzoek naar de onderwijspositie van allochtonen en sinds 1996 specifiek naar islamitische scholen. Vervolgens een web-search met onder andere als ingangen 'islamitisch', 'onderwijs' en 'scholen'. Geraadpleegde databanken/zoeksysteem zijn onder meer: Grijs Literatuur in Nederland (GLIN), Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), Nederlandse Onderzoek Databank (NOD), Onderwijsdatabank, Online Contents, PiCarta, en Sociaal-Wetenschappelijke Literatuur (SWL). En als laatste de literatuurlijsten van de aldus gevonden bronnen ('snowball methode').

1.3 Bronnen

Deze search maakte (opnieuw) duidelijk dat er weliswaar veel wordt gesproken en geschreven over islamitisch onderwijs, maar dat het aantal empirische studies daarover uiterst beperkt is. De gevonden publicaties kunnen in drie groepen worden onderscheiden. Allereerst drie scripties over islamitische scholen, geschreven door studenten antropologie en rechtssociologie (Aarssen & Jansma, 1992; Van der Pool, 2003; Zuurmond, 2002). Op de tweede plaats een viertal rapportages van de Inspectie van het Onderwijs (1989, 1990, 1999, 2002). Op de derde plaats rapportages van universitaire onderzoekers, namelijk een onderzoek van Meijer (1993), een van Roede & Gijtenbeek (2002) en een reeks studies van Driessen c.s. naar islamitisch onderwijs, verzuiling en denominatie. Het betreft deels kwantitatief en deels kwalitatief opgezette studies.

Binnen het materiaal laten zich drie 'niveaus' onderscheiden:

1. de context (o.a. historie, functioneren, organisatie);
2. de school (o.a. kwaliteit, pedagogisch-didactische aanpak);
3. de leerlingen (cognitief, niet-cognitief functioneren).

Het review richt zich op de niveaus 2 en 3. De publicaties zijn daarom op deze twee aspecten geanalyseerd, waarbij in principe de invalshoek bestaat uit een vergelijking van islamitische basisscholen met een naar sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie zoveel mogelijk vergelijkbare scholen, in de praktijk dus 'zwarte' scholen. Indien de gegevens dat toelieten is ook een vergelijking gemaakt met de 'gemiddelde' basisschool. In de hierna volgende rapportage worden de resultaten gerubriceerd in twee categorieën: de kwaliteit van de scholen en het onderwijs, en de kwaliteit van het resultaat daarvan bij de leerlingen.

De gevonden publicaties zijn allereerst gescreend op hun belang voor het onderhavige onderwerp. Daarbij bleek geen van de scripties (empirische) informatie te bevatten die relevant is voor beantwoording van de vraagstelling. De publicaties van Meyer (1993) en Roede & Gijtenbeek (2002) bleken vervolgens bij nadere beschouwing evenmin relevant, en dat geldt eveneens voor de eerste twee rapportages van de Inspectie van het Onderwijs (1989, 1990). Voor een korte aanduiding van de inhoud van deze publicaties zij verwezen naar Bijlage 1.

Er bleven daarmee uiteindelijk slechts twee bronnen over, namelijk de reeks publicaties van Driessen c.s. (zie literatuurlijst) die voornamelijk zijn gebaseerd op secundaire analyses op gegevens van het PRIMA-cohortonderzoek in de schooljaren 1994/95, 1996/97 en 1998/99, en twee publicaties van de Inspectie van het Onderwijs (1999, 2002) die zijn gebaseerd op de resultaten van het Integraal Schooltoezicht (IST) uit 1998/99 en een onderzoek naar sociale cohesie onder alle islamitische scholen in het schooljaar 2001/02.

2. Resultaten

Hierna volgt een overzicht van de resultaten zoals die in de diverse publicaties zijn beschreven. Daaraan voorafgaand wordt eerst een verantwoording gegeven van de in die bronnen gevolgde onderzoeksopzet. Eerst die van het cohortonderzoek PRIMA, dan van de IST en als laatste het onderzoek naar sociale cohesie. Vanwege de ongelijksoortigheid van het materiaal worden de resultaten in eerste instantie ook per bron afzonderlijk samengevat.

2.1 Bronnen

2.1.1 PRIMA

PRIMA is een grootschalig, landelijk onderzoek waarbij sinds het schooljaar 1994/95 tweemaal gegevens worden verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en ouders. Bijna 10% van de basisscholen neemt aan PRIMA deel, ofwel 600 scholen met 60.000 leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8. Er wordt onder meer informatie verzameld over de school, de pedagogisch-didactische aanpak van de leerkrachten, de cognitieve en niet-cognitieve competenties van leerlingen, en de thuissituatie. Bij cognitieve competenties kan gedacht worden aan de taal- en rekenprestaties (getoetst met speciale PRIMA-toetsen en met de Cito-Eindtoets) en aan de adviezen voor voortgezet onderwijs, bij niet-cognitieve competenties aan werkhouding, zelfvertrouwen en sociaal gedrag, bij de thuissituatie aan het sociaal milieu en de etnische herkomst van de ouders. Het merendeel van de gegevens is met schriftelijke vragenlijsten en toetsen verzameld; daarnaast zijn op enkele islamitische scholen ook uitgebreide vraaggesprekken gevoerd met directies en een bestuurder.

De analyses hebben betrekking op de eerste drie PRIMA-metingen, uit 1994/95, 1996/97 en 1998/99. Aan elke PRIMA-meting neemt steeds ongeveer de helft van de islamitische scholen deel, dus circa 15 scholen.¹ In de analyses wordt voorzover mogelijk een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën scholen: islamitische, vergelijkings- en referentiescholen. De islamitische scholen zijn wat betreft de sociaal-etnische samenstelling van hun leerlingenpopulatie representatief voor alle islamitische scholen. Vergelijkingscholen (ook ca. 15 scholen) zijn scholen met een qua sociaal-etnische samenstelling zoveel mogelijk overeenkomende leerlingenpopulatie als die van de islamitische scholen. In de praktijk dus nagenoeg allemaal allochtone kinderen (doorgaans van Turkse en Marokkaanse herkomst) van laagopgeleide ouders met een als laag gekwalificeerd beroep of zonder werk. De categorie referentiescholen (ca. 430 scholen) is representatief voor alle basisscholen; zij representeren de gemiddelde school. Aanvullend op de PRIMA-gegevens zijn op 6 islamitische scholen gesprekken gevoerd met een bestuurder en directies.

Er kunnen in de analyses twee niveaus worden onderscheiden, het niveau van de groepen/klassen en scholen (resp. leerkrachten en directies), en het niveau van de leerlingen. Analyses op het groeps/schoolniveau zijn alleen uitgevoerd voor 1996/97; analyses op het leerlingniveau voor alle drie de jaren, maar niet steeds even uitgebreid.

2.1.2 IST

Om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen, heeft de Inspectie van het Onderwijs in 1998/99 op 14 van de 28 islamitische scholen Integraal Schooltoezicht (IST) uitgevoerd en de situatie daar vergeleken met die op 27 niet-islamitische scholen met ten minste 70% 1.90-leerlingen (allochtone achterstandsl leerlingen). Daarnaast is een vergelijking gemaakt met het landelijke beeld van 800 scholen (de 'gemiddelde' school of 'referentieschool'; vgl. PRIMA). IST is een toetsingssysteem waarbij scholen aan de hand van 15 (sub)standaarden worden beoordeeld; dat gebeurt hier middels de kwalificaties 'voldoende', 'meer zwak dan sterk' en 'overwegend zwak'. Voorbeelden van standaarden zijn 'pedagogisch klimaat' en 'didactisch handelen'. De gerapporteerde kenmerken liggen in principe op het niveau van de school; er worden dus geen gegevens verzameld op het niveau van individuele leerlingen (zoals dat in PRIMA wel het geval is). Wel heeft de inspectie op schoolniveau gekeken naar prestaties, zittenblijven, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en adviezen voortgezet onderwijs. Maar daarover is slechts summier gerapporteerd.²

2.1.3 Sociale cohesie

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2001/02 alle 37 islamitische scholen (35 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs) bezocht in het kader van een onderzoek naar 'sociale cohesie'. Het doel hiervan was na te gaan of de islamitische scholen voldoende bijdragen aan de integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Er is geen onderzoek gedaan naar effecten van het onderwijs bij leerlingen, maar naar de mate waarin scholen condities scheppen waaronder leerlingen bereid zijn tot identificatie met en participatie aan de Nederlandse samenleving. Voor het onderzoek zijn schriftelijke stukken bestudeerd, op basis van een gespreksleidraad gesprekken gevoerd met bestuur en directies, en ook met leerkrachten en leerlingen. Tevens is een rondgang gemaakt door de school waarbij gelet is op aspecten als het pedagogisch klimaat, de aankleding van het gebouw, en gebruikte leermiddelen. Voor een belangrijk deel is aangesloten bij de standaarden die worden gehanteerd binnen IST. Ook hier gaat het in principe steeds om gegevens op schoolniveau en zijn er geen gegevens verzameld over het prestatieniveau van de leerlingen. Dit onderzoek focust op de islamitische scholen; er zijn geen vergelijkbare scholen onderzocht. Wel is

¹ Aangezien de aan het PRIMA-onderzoek deelnemende scholen anonimiteit is toegezegd, kan niet worden vermeld om welke scholen het gaat.

² De Inspectie heeft in deze rapportage overigens informatie over de leerlingprestaties overgenomen uit het onderzoek van Driessen & Bezemer (1999).

er op enkele onderdelen, waarvoor de IST-standaarden zijn aangehouden, vergelijking mogelijk met de 'gemiddelde'; school.

2.2 De kwaliteit van het onderwijs

2.2.1 PRIMA

Leerkrachten hebben vragen beantwoord over de volgende kenmerken: groeps-, leerkracht en pedagogisch-didactische kenmerken. Bij directies ging het over: schoolkenmerken, inzet faciliteiten, en speciale aandachtspunten. Daarnaast zijn met directies en een bestuurder van islamitische scholen vraaggesprekken gevoerd over onderwerpen als: doelen, identiteit, ouderbetrokkenheid en –participatie, het team, en het bestuur.

Scholen vergeleken

Wat de *groepskenmerken* betreft blijkt dat islamitische scholen meer tijd besteden aan de kernvakken taal en rekenen dan de referentiescholen. Met vergelijkingsscholen zijn de verschillen minder groot. Ook wordt er in de groepen 4 en 6 beduidend meer huiswerk opgegeven. Ten aanzien van de *leerkrachtkenmerken* springen er twee uit. De leerkrachten op de vergelijkingsscholen hebben significant meer onderwijservaring, en die op de referentiescholen nog weer meer. Dit wil trouwens niet zeggen dat leerkrachten op islamitische scholen onervaren zijn; gemiddeld geven ze ongeveer 12 jaar les. Ook blijkt dat islamitische scholen veel beter dan vergelijkingsscholen en referentiescholen op de hoogte zijn van het beleid gericht op de bestrijding van onderwijsachterstanden. Voor de referentiescholen ligt dat overigens voor de hand, omdat deze minder met de doelgroepen van dat beleid te maken hebben. Van de *pedagogisch-didactische kenmerken* zijn er twee die in alle jaargroepen relevante verschillen laten zien. Het percentage leerkrachten dat aan alle leerlingen NT2-onderwijs³ geeft, ligt op de islamitische scholen fors hoger dan op de vergelijkingsscholen en veel hoger nog dan op referentiescholen. Omdat er op referentiescholen ook minder achterstandsleerlingen zitten, spreekt dit laatste weer voor zich. Het valt ook op dat islamitische scholen zich meer dan referentiescholen richten op dezelfde minimale doelen voor alle leerlingen op het gebied van lezen, taal en rekenen, met name in groep 8. Op de islamitische scholen wordt ook meer aangesloten bij de leefwereld van achterstandskinderen. Opvallend is ook dat islamitische scholen meer extra instructie geven in het rekenen en beter aansluiten bij het niveau van de leerling.

Wat de *schoolgegevens* betreft blijkt in de eerste plaats dat de islamitische scholen minder neveninstromers⁴ tellen dan de vergelijkingsscholen. Ook zijn er op de islamitische scholen minder leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen dan op vergelijkingsscholen; met referentiescholen is er geen verschil. Het grootste verschil doet zich voor bij de arbeidssatisfactie van de directies: op islamitische scholen zijn die aanzienlijk ontevredener met hun werk dan op vergelijkingsscholen en referentiescholen. Met betrekking tot de *inzet van extra financiële middelen* onderscheiden zich de islamitische scholen sterk van de vergelijkingsscholen doordat zij deze meer inzetten om de taalverwerving te stimuleren. Wat betreft *speciale aandachtspunten* blijkt dat islamitische scholen de oorzaak van de achterstanden van de leerlingen beduidend meer zoeken bij de school. Opvallend is ook dat de inbreng van ouders op islamitische scholen hoger ligt dan op vergelijkingsscholen, maar fors lager dan op referentiescholen.

Islamitische scholen

Er is nogal wat variatie tussen en binnen islamitische scholen in de *doelen* die worden nagestreefd. Soms ligt het accent op verbetering van de leerprestaties, soms op versterking van de islamitische

³ Nederlands als Tweede Taal.

⁴ Allochtone leerlingen die op latere leeftijd het Nederlandse basisonderwijs instromen, dat wil zeggen: niet in groep 1 of 2.

identiteit, en soms worden beide doelen evenzeer nagestreefd. Niet alleen zijn er grote verschillen tussen scholen, maar ook binnen scholen, bijvoorbeeld tussen bestuur en team.

Aan de *islamitische identiteit* kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden. Het godsdienstonderwijs kent organisatorische problemen omdat het moeilijk is geschikte leerkrachten te vinden en omdat er nauwelijks adequaat onderwijsmateriaal voorhanden is. Als dit onderwijs wordt gegeven, dan is dat doorgaans 1 uur per week; het heeft zowel een belijdend als informatief karakter. Directeuren hebben vanwege de taal waarin dat gebeurt (Arabisch) niet altijd zicht op datgene wat er tijdens deze lessen wordt onderwezen. Voor niet-moslim leerkrachten is het soms lastig met geloofskwesties om te gaan: de meeste leerlingen weten er meer vanaf dan zij. Een belangrijk deel van de leerlingen doet mee aan de ramadan. De strengheid waarmee dat gebeurt varieert, wat niet wegneemt dat het een hele opgave is voor de vastende kinderen en dat het invloed heeft op de mate waarin ze >bij de les zijn=. Op alle onderzochte scholen vindt gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes plaats, meestal in de hogere groepen en tijdens de gymnastiek- en zwemlessen. Soms worden de jongens en meisjes gescheiden binnen de klas, soms worden er aparte jongens- en meisjesklassen gevormd. Volgens de ene school levert dit later problemen op in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij waar deze gescheiden wereld niet bestaat. Volgens een andere school valt dat wel mee, omdat de kinderen niet wereldvreemd zijn en worden getraind om hier op een adequate manier mee om te gaan.

Ouderbetrokkenheid en -participatie vormen een probleem. Het zit vaak niet in de cultuur van de betreffende ouders. Men kent gescheiden sferen, en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs wordt bij de school gelegd en niet door de ouders genomen. Omdat de scholen ouderbetrokkenheid zeer wezenlijk vinden, worden er allerlei activiteiten ondernomen om de ouders toch op school te krijgen. Ouderraden en Medezeggenschapsraden functioneren in het algemeen ook slecht. Er zijn nauwelijks ouders te vinden die zich er voor opgeven. Van huisbezoek wordt veel werk gemaakt. Omdat de teams voornamelijk uit vrouwelijke leerkrachten bestaan, hebben zij gemakkelijker toegang tot de ouders. De leerlingen op scholen met een regiofunctie moeten vaak ver reizen, wat een flinke belasting inhoudt voor de kinderen en ouders. Wat betreft hun schoolkeuze-motieven staat bij de ouders de identiteit duidelijk op de eerste plaats; de onderwijskwaliteit achten zij van minder belang.

De overgrote meerderheid van *het team* bestaat uit autochtone, niet-moslim leerkrachten, veelal vrouwen. Dit stelt de besturen voor de vraag hoe de islamitische identiteit kan worden overgedragen. Een manier om daar vorm aan te geven is via het opstellen van allerlei gedragsregels (bv. kledingvoorschriften en omgangsvormen). Volgens sommige directeuren is het vervolgens een kwestie van professionaliteit van de niet-moslim leerkrachten om daar goed mee om te gaan en de kinderen een veilige omgeving te bieden. Andere directeuren denken toch dat de meeste leerkrachten gewoon voor een baan hebben gekozen, en niet specifiek voor de islamitische school. Dit kan er na verloop van tijd toe leiden dat conflicten ontstaan over de strengheid waarmee de gedragsregels moeten worden toegepast. Het gevolg kan dan zijn dat het bestuur de regels wat matigt, maar ook dat de leerkracht (uiteindelijk) vertrekt.

Directeuren zien een discrepantie tussen de vaak strenge opvoeding thuis en de permissieve aanpak op hun scholen. Door de hier uit voortvloeiende gedragsproblemen wordt het beroep van leerkracht op islamitische scholen als >zwaar= gekenschetst. Dit wordt nog versterkt doordat er relatief weinig beroep kan worden gedaan op de ouders. Op enkele scholen heeft een en ander er toe geleid dat men een strakker en strenger regime is gaan voeren, waarbij een deel van de verantwoordelijkheid toch bij de ouders wordt gelegd.

Hoewel er door de directeuren wordt gesteld dat er weinig verloop is onder het personeel, blijkt tegelijkertijd dat er veel problemen zijn op het niveau van de directie; op een aantal scholen functioneert al geruime tijd geen directeur meer. Zoals eerder al opgemerkt zijn er ook problemen

met het vinden van geschikte godsdienstleerkrachten. Vanwege de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie beschikken islamitische scholen over relatief veel personeel en hebben ze kleine klassen. Daarmee zijn de randcondities voor een gedifferentieerde didactische aanpak gunstig. Toch heeft de aanpak in de praktijk vaak een frontaal-klassikaal karakter. Als redenen daarvoor worden de volgende factoren aangevoerd: de korte bestaansgeschiedenis van de scholen (in het begin vooral bezig met overleven), de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie, en de pedagogische verschillen in school- en thuismilieu.

De leerlingen worden tijdens hun verblijf op de islamitische basisschool voorbereid op hun functioneren in een niet-moslim maatschappij. Doorgaans is dat verweven in het onderwijs, maar met name in groep 8 worden ook speciale activiteiten ondernomen om de leerlingen voor te bereiden op de situatie in het voortgezet onderwijs.

De *schoolbesturen* bestaan nagenoeg geheel uit mannen. Het is moeilijk gekwalificeerde leden te vinden, dat wil zeggen: met een goede opleiding en die de Nederlandse taal beheersen. Wat de geloofs- en politieke richting betreft, is er nogal wat variatie. Sommigen hangen de soennitische richting aan (>positief-orthodox=; >conservatief=). Eén directeur zegt niet te weten welke richting wordt gevolgd. Een andere respondent benadrukt dat men zich niet richt op een bepaalde geloofsrichting, >want er is immers maar één islam=. Daar wordt aan toegevoegd dat er niet over politiek wordt gesproken. Weer een andere directeur is er van overtuigd dat er wel degelijk grote verschillen bestaan tussen de diverse geloofsgroepen, en dat met name politieke motieven een zwaarwegende rol spelen. Een opvallend verschijnsel is dat op sommige islamitische scholen leden van het bestuur ook in dienst zijn van de school (bv. als beleidsmedewerker, personeelsmanager of als conciërge).

2.2.2 IST

Scholen vergeleken

De kern van IST bestaat uit een analyse van de kwaliteit van scholen aan de hand van een aantal standaarden. Figuur 1 geeft een compact overzicht van de scores op deze standaarden met een uitsplitsing naar islamitische scholen, vergelijkbare scholen en de landelijke situatie (de 'gemiddelde' school).

Hier invoegen Figuur 1 (incl. Toelichting) uit Inspectierapport 1992-2, p. 16.####

Uit de inspectiegegevens blijkt dat islamitische scholen op 11 kwaliteitsstandaarden hoger scoren dan vergelijkbare scholen, en op 4 standaarden hoger de gemiddelde school. Ten opzichte van de vergelijkingsscholen gaat het om de kwaliteit van het leerstofaanbod (m.n. wat betreft taal en rekenen), het goed omgaan met de leertijd, de pedagogische ondersteuning van leerlingen (bv. zelfvertrouwen en respect voor anderen), het bieden van structuur, het actief betrekken van de leerlingen, het ontwikkelen van leerstrategieën, een doelmatige organisatie van het onderwijsleerproces, leerlingenzorg, professionalisering van het team, interne communicatie en contacten met ouders. Slechter dan vergelijkingsscholen doen de islamitische scholen het op het onderdeel uitdaging (qua leeromgeving, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid), afstemming van het onderwijs op relevante verschillen tussen leerlingen, kwaliteitszorg (gebruik planningsinstrumenten) en externe contacten (bv. met voorschoolse voorzieningen). Vergeleken met de gemiddelde basisschool springen islamitische scholen er positief uit op de punten leerstofaanbod (taal, rekenen), leertijd, structuur en klassenorganisatie.

De islamitische scholen zijn nog nader geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen tussen afzonderlijke scholen. De resultaten daarvan komen nagenoeg geheel overeen met die welke hierboven op basis van het (kwalitatieve deel van het) PRIMA-onderzoek zijn gepresenteerd. Om

die reden wordt hier verder afgezien van een beschrijving. De belangrijkste conclusie is waarschijnlijk dat de kwaliteitsverschillen tussen de scholen erg groot zijn.

2.2.3 Sociale cohesie

Islamitische scholen

Omdat het om in principe om anderstalige kinderen gaat zou de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid een speerpunt van het onderwijs moeten zijn. Dat blijkt bij verreweg de meeste scholen ook het geval te zijn. Het *taalbeleid* sluit goed aan bij de uitgangspositie van de leerlingen; het is er op gericht de kinderen uit hun isolement te halen. Daarbij worden doorgaans moderne methoden gebruikt, overigens niet alleen bij het vak taal, maar bij alle vakken.

Aan de *religieuze identiteit* wordt met name gestalte gegeven tijdens de godsdienstlessen. De tijd die daar aan wordt besteed varieert sterk per school, maar blijft in alle gevallen onder de wettelijk vastgestelde grens van 120 uur per jaar. Na eerdere klachten daarover, geven de respondenten nu (2000/01) aan dat ook tijdens de godsdienstlessen de voertaal Nederlands is. Binnen de islam bestaan verschillende stromingen en uiteenlopende interpretaties van de koran. Dit weerspiegelt zich ook in het gebruikte materiaal: er bestaat geen uitgewerkte Nederlandstalige methode, waardoor de leerkrachten doorgaans zelf materiaal ontwikkelen, gebruikmakend van uiteenlopende bronnen. Omdat de inspectie hierin, vanwege de onderwijsvrijheid, geen taak heeft, is de inhoud van het godsdienstonderwijs geen onderwerp van beoordeling geweest. Onderdeel van de religieuze identiteit zijn ook de gedrags- en kledingsvoorschriften. Er zijn hierin grote verschillen tussen de scholen. Een wettelijk verplicht leer- en vormingsgebied is 'geestelijke stromingen'; daarbinnen zouden naast de islam, ook andere stromingen, zoals het christendom en jodendom, dienen te worden behandeld. Daar is echter maar hooguit in zeer beperkte mate aandacht voor. Seksuele voorlichting is een (verplicht) onderwerp dat op islamitische scholen niet altijd tijdens de biologielessen aan de orde komt. Een mogelijkheid is het dan het onder de godsdienstlessen te behandelen. Als dat al het geval is, blijkt het puur te gaan om de morele aspecten van de omgang tussen de seksen en niet de feitelijke voorlichting. Op bijna 40% van de scholen heeft de schoolleiding overigens onvoldoende zicht op wat er tijdens de godsdienstlessen wordt onderwezen of ontbreekt het aan een goede verantwoording van dit onderwijs.

Aspecten van de *etnische en culturele identiteit* betreffen onder meer de aandacht voor de eigen taal en cultuur en de etnische of nationale herkomst. Op geen enkele school is de inspectie aanwijzingen tegengekomen die wijzen op een exclusieve oriëntatie op een bepaald land van herkomst. Op islamitische scholen wordt Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) gegeven, deels als cultuureducatie, deels als ondersteuning bij het leren van het Nederlands in de onderbouw. Bij 30% van de scholen heeft de schoolleiding onvoldoende zicht op de feitelijke inhoud van dit OALT. Op bijna de helft van de scholen is de taalvaardigheid Nederlands van de OALT-leerkrachten onvoldoende, en wel zodanig dat zij feitelijk niet meer voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen.

Op ruim 80% van de scholen wordt op methodisch en/of gestructureerde wijze aandacht voor het *pedagogisch klimaat, de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de overdracht van waarden en normen*. Dat percentage ligt daarmee lager dan landelijk het geval is.

Wat betreft het *bestuur en management* hebben de scholen in hun relatief korte bestaansgeschiedenis veel problemen gehad, hetgeen zich onder meer uitte in het veelvuldig wisselen van bestuur en directies. Volgens de inspectie is er op bestuurlijk vlak sprake van een kentering, wat vooral zichtbaar wordt in het feit dat er veel meer samenwerking is (voorzien) tussen besturen. Een probleem blijft dat er op circa 40% van de scholen sprake is van het ontbreken van

voldoende distantie bij het bestuur. Dit heeft te maken met het feit dat bestuursleden tevens een aanstelling hebben als bijvoorbeeld manager of godsdienstleraar, waarmee belangenverstrengeling plaatsvindt. Eveneens op 40% van de scholen was er geen directeur en werd deze functie waargenomen door bijvoorbeeld een interim-manager.

De islamitische scholen scoren als het gaat om '*gemeenschappelijke visie*', '*collegialiteit*' en '*bevordering professionele ontwikkeling/nascholing*' beduidend lager dan landelijk. Eerder is er op gewezen dat dat te maken zou kunnen hebben met het feit dat de meerderheid van het team autochtoon en niet-moslim is. Volgens de besturen en directies vormt echter de religieuze heterogeniteit geen struikelblok (meer) voor deze aspecten.

Vrijwel alle scholen voeren beleid gericht op het onderhouden van goede *contacten* met andere scholen en aan onderwijs gerelateerde instellingen. Alleen al vanwege het feit dat islamitische scholen vaak een regiofunctie vervullen is de verbondenheid met de wijk niet erg groot. In eerste instantie is er ook enige terughoudendheid bespeurbaar bij buurtscholen. De contacten met gemeentelijke instanties hebben een wisselende kwaliteit. In de media is ten aanzien van islamitische scholen soms sprake van tendentieuze berichtgeving. De scholen hebben daartegen nog onvoldoende tegenwicht kunnen bieden. De pr-functie van met name het bestuur schiet nog tekort.

Contacten met ouders in de vorm van participatie, betrokkenheid, wederzijdse informatie-uitwisseling zijn er op islamitische scholen beduidend minder dan landelijk het geval is. Dat heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met de specifieke doelgroep, laagopgeleide allochtonen, en deels met de regiofunctie van de scholen waardoor het voor de ouders moeilijker is naar te komen. Besturen en directies van nagenoeg alle scholen zien echter wel het belang in van ouderparticipatie en voert in dat opzicht beleid om die situatie te verbeteren.

2.3 De kwaliteit van de opbrengsten

2.3.1 PRIMA

Met betrekking tot de meting uit 1996/97 zijn nagenoeg alle beschikbare PRIMA-gegevens geanalyseerd, dat wil zeggen van de school, leerkrachten, leerlingen en ouders. De analyses met betrekking tot de metingen uit 1994/95 en 1998/99 zijn beperkt gebleven tot de leerlinggegevens, met name de cognitieve en niet-cognitieve competenties. Dit laatste maakt het overigens mogelijk de ontwikkelingen in de tijd te analyseren. Hierna volgt per onderdeel een bespreking van de bevindingen.

Cognitieve competenties

Schooljaar 1994/95. Wat betreft de *taalprestaties* scoren de islamitische scholen in de groepen 2, 4 en 8 lager dan de vergelijkingsscholen; de verschillen zijn echter alleen in groep 2 relevant. In groep 6 zijn er geen verschillen. De verschillen met de referentiescholen zijn echter in alle groepen zeer groot, i.c. meer dan één standaarddeviatie.⁵ Wat de *rekenprestaties* betreft scoren de islamitische scholen in de groepen 2 en 4 lager dan de vergelijkingsscholen; in de groepen 6 en 8 doen ze het echter beter. De verschillen met de referentiescholen zijn niet zo groot als voor taal, maar toch nog steeds tussen een halve en driekwart standaarddeviatie.

Schooljaar 1996/97. Voor zowel de *taal-* als *rekenprestaties* zijn de verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen minimaal. Daarop bestaat één uitzondering: in groep 8 scoren de islamitische scholen bijna een halve standaarddeviatie hoger op rekenen dan de vergelijkingsscholen. Vergelijken met de referentiescholen scoren de islamitische scholen op taal

⁵ Een kwart standaarddeviatie wordt doorgaans als onderwijskundig relevant gezien.

steeds meer dan één standaarddeviatie lager en voor rekenen een halve. Dit laatste geldt niet voor groep 8; daar is het verschil nog maar zeer gering (een zevende standaarddeviatie).⁶

Voor taal en rekenen is ook nagegaan of er verschillen zijn in de ontwikkeling van leerlingen. Daarvoor is gekeken naar de individuele leerwinst, dat wil zeggen de stijging van de scores tussen groep 2 en 4, 4 en 6, en 6 en 8. Voor taal luidt de conclusie dat de ontwikkeling in de drie schoolcategorieën ongeveer parallel loopt. Voor rekenen valt op dat de islamitische scholen meer vooruit zijn gegaan dan de vergelijkingsscholen en beduidend meer dan de referentiescholen. Aanvullend zijn ook analyses verricht waarbij de taal- en rekenprestaties van islamitische scholen zijn vergeleken met die van scholen van andere denominaties (rk, pc, openbaar, algemeen-bijzonder). Daaruit bleek dat islamitische scholen vergeleken met de gemiddelde school een achterstand hadden van ongeveer tweederde standaarddeviatie. Nadat er echter rekening was gehouden met verschillen in de sociaal-etnische samenstelling van schoolpopulatie waren deze verschillen niet meer significant.

Wat betreft de *Cito-Eindtoets* (afgenomen in groep 8) blijkt dat islamitische scholen beter scoren dan de vergelijkingsscholen, met name op het onderdeel Informatieverwerking. Ze scoren echter ongeveer een halve standaarddeviatie lager dan de referentiescholen.

Qua *advies* voortgezet onderwijs geven zowel de islamitische als vergelijkingsscholen gemiddeld een mavo-advies, voor de referentiescholen ligt het tussen mavo en mavo/havo in.

Schooljaar 1998/99. De *taalprestaties* tussen islamitische en vergelijkingsscholen verschillen niet; met de referentiescholen bedraagt het verschil steeds meer dan één standaarddeviatie. Wat de *rekenprestaties* betreft is er alleen in groep 8 een verschil tussen islamitische en vergelijkingsscholen: islamitische scholen scoren een derde standaard deviatie hoger. De verschillen met de referentiescholen liggen tussen een halve en driekwart standaarddeviatie; alleen in groep 8 is de achterstand van de islamitische scholen slechts tweendiende standaarddeviatie. De resultaten qua *begrijpend lezen* (alleen getoetst in groep 6 en 8) laten zien dat de islamitische scholen iets beter scoren dan de vergelijkingsscholen, maar ongeveer driekwart standaarddeviatie lager dan de referentiescholen.⁷

Met betrekking tot de *Cito-Eindtoets* scoren de islamitische scholen op alle onderdelen hoger dan de vergelijkingsscholen, met name op het onderdeel Rekenen. Op taal en informatieverwerking scoren ze ongeveer een halve standaarddeviatie lager dan de referentiescholen, en op rekenen halen ze een iets hogere score, maar dat verschil is niet significant.

Wat het *advies* betreft zitten zowel de islamitische als vergelijkingsscholen op mavo-niveau, terwijl de referentiescholen tussen mavo en mavo/havo in adviseren.

Niet-cognitieve competenties

Schooljaar 1994/95. De volgende niet-cognitieve aspecten zijn onderzocht: welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding en gezondheid. Het gaat daarbij steeds om een beoordeling door de groepsleerkrachten. De resultaten maken duidelijk dat islamitische scholen het in het algemeen iets beter doen dan vergelijkingsscholen, met name in groep 2. De verschillen met de referentiescholen zijn steeds minimaal.

⁶ Eerder is er door Tesser & Iedema (2001) al op gewezen dat de rekenprestaties op zwarte scholen relatief hoog zijn of althans dat een negatief effect van de concentratie van allochtone leerlingen ontbreekt. Dit lijkt er op te wijzen dat de hoge rekenprestaties in groep 8 geen unieke verdienste zijn van islamitische scholen, maar in zijn algemeenheid van zwarte scholen. Tesser & Iedema veronderstellen dat deze scholen in de loop van de tijd wegen hebben gevonden om de prestaties op niveau te brengen.

⁷ In het voorgaande is steeds een vergelijking gemaakt tussen islamitische scholen en scholen met een zoveel mogelijk overeenkomstige leerlingenpopulatie. Daarmee is dus rekening gehouden met sociaal-etnische verschillen tussen leerlingen op *school*niveau. Dit laat onverlet dat er mogelijk ook nog verschillen bestaan die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergronden op het niveau van de individuele *leerlingen*. Daarom zijn de analyses met betrekking tot de prestaties herhaald met een extra controle voor de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen. Het resultaat van deze analyses laat zien dat ook na die controle op individueel niveau de verschillen, voorzover ze zich voordoen, tussen islamitische en vergelijkingsscholen blijven bestaan.

Schooljaar 1996/97. De groepsleerkrachten hebben hun leerlingen beoordeeld op welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag en werkhouding. Op al deze aspecten zijn de verschillen tussen de drie categorieën van scholen zeer gering. Ook hebben de leerlingen zelf een oordeel gegeven over hun welbevinden en zelfvertrouwen. Hier geldt dat islamitische scholen doorgaans iets hoger scoren dan vergelijkings- en referentiescholen, maar deze verschillen zijn niet significant. Aanvullende analyses waarbij het zelfvertrouwen en welbevinden op islamitische scholen werden vergeleken met dat van scholen van andere denominaties bleek dat kinderen op islamitische scholen ongeveer een halve standaarddeviatie hoger scoorden op zelfvertrouwen, maar niet verschilden op welbevinden.

Schooljaar 1998/99. De groepsleerkrachten hebben de volgende aspecten beoordeeld: welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding en sociale integratie. Tussen islamitische en vergelijkingsscholen zijn er kleine verschillen wat betreft sociaal gedrag en welbevinden in groep 8 in het voordeel van de vergelijkingsscholen. De leerlingen zelf spraken zich ook uit over hun welbevinden, zelfvertrouwen en sociale integratie. Hier zijn de verschillen minimaal.

2.3.2 IST

Cognitieve competenties

De inspectie heeft op schoolniveau gekeken naar prestaties, zittenblijven, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en adviezen voortgezet onderwijs. De conclusie luidt dat de leerlingresultaten aan het eind van het basisonderwijs en het percentage zittenblijvers op islamitische scholen iets hoger zijn dan op vergelijkingsscholen, maar de opbrengsten blijven duidelijk achter bij de gemiddelde opbrengsten van alle basisscholen.

3. Conclusies

De resultaten van het empirische onderzoek naar islamitische scholen laten zich vanuit twee invalshoeken samenvatten, de kwaliteit van het onderwijs, en de kwaliteit van de opbrengsten van dat onderwijs. Om daar zicht op te krijgen is gebruik gemaakt van de PRIMA-cohortstudies en studies van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie betreft de situatie in de periode 1994/95 – 2001/02. Voordat wordt ingegaan op specifieke punten, kunnen al twee algemene conclusies worden getrokken: de onderzoeksresultaten uit beide bronnen sluiten nagenoeg naadloos op elkaar aan, en ze maken duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de groep islamitische scholen. Dit laatste betekent dus dat deze scholen niet over één kam geschoren kunnen worden. Gegeven dit voorbehoud, worden hierna de meest saillante bevindingen op een rij te zetten.

Gelet op de kwaliteit van het onderwijs op islamitische scholen blijkt dat het in veel opzichten 'gewone' scholen zijn, die echter alleen al puur vanwege hun specifieke populatie afwijken van de gemiddelde school. De gegevens laten zien dat er op deze scholen gemiddeld genomen relatief veel aandacht is voor het eigen van de leerlingen, zowel wat betreft hun (islamitische) identiteit als ook hun specifieke thuissituatie, i.c. achterstandssituatie. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de aansluiting bij de leefwereld en het niveau van de leerlingen en contact met de ouders. Maar ook wordt NT2 belangrijk gevonden, evenals extra instructie bij rekenen, en huiswerk. Tevens richten islamitische scholen zich met betrekking tot de kernvakken meer op dezelfde minimale einddoelen voor alle leerlingen. Op deze punten springen islamitische scholen er positief uit ten opzichte van vergelijkbare scholen. Ook scoren islamitische scholen beter op het merendeel van de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Het beeld ontstaat van een wat traditionele, strenge school met veel aandacht voor de basisvaardigheden die worden bijgebracht in een gestructureerde omgeving waarbij effectief wordt omgegaan met de leertijd en waar tevens

veel aandacht is voor de sociaal-emotionele aspecten van de opvoeding. De wijze waarop op islamitische scholen onderwijs wordt gegeven sluit daarom sterk aan bij de receptuur die het SCP in haar Minderhedenrapportages propageert (bv. Tesser & Miedema, 2001). Daar wordt onder de noemer 'effectief achterstandsonderwijs' gewezen op het belang van de tijd die wordt besteed aan de kernvakken, het geven van huiswerk, het registreren en toetsen van vorderingen, het hanteren van minimumdoelen, het aanbieden van herhalingsstof voor zwakke leerlingen en het werken met een specifieke methode voor het Nederlands als Tweede Taal. In het onderwijs voor leerlingen uit achterstandsgroepen zou volgens het SCP een gestructureerde aanpak, ook wel aangeduid als klassikaal of frontaal onderwijs, gevolgd moeten worden en de grootste kans op succes hebben. Zoals al opgemerkt, kan dit als een traditionele aanpak worden gekenschetst. Het hoeft dan waarschijnlijk ook niet te bevreemden dat islamitische scholen ook een minder uitdagende en stimulerende leeromgeving kennen, waar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid minder aandacht krijgen, en waar er ook minder wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen.

Als vervolgens gekeken wordt naar de kwaliteit van de opbrengsten, dan blijkt dat de prestaties van de islamitische scholen op de PRIMA-toetsen taal, rekenen en begrijpend lezen doorgaans niet of maar weinig afwijken van die van de vergelijkingsscholen. Alleen qua rekenen in groep 8 steken islamitische scholen duidelijk gunstiger af. Vergeleken met de referentiescholen zijn er echter grote achterstanden, met name wat betreft de taalprestaties. Op de Cito-Eindtoets scoren de islamitische scholen beter dan de vergelijkingsscholen, wat vooral geldt voor rekenen en informatieverwerking. Ten opzichte van de referentiescholen doen ze het evenwel slechter, met uitzondering op het onderdeel rekenen. Wat de adviezen voor voortgezet onderwijs betreft zijn er geen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen, maar wel met referentiescholen, die wat hoger adviseren. Voorzover er op deze kenmerken al sprake is van een ontwikkeling over de jaren heen, is die zeer gering. Behalve naar cognitieve competenties, is ook gekeken naar niet-cognitieve competenties, zoals welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding en sociale integratie. De verschillen tussen de drie categorieën van scholen op dit type kenmerken zijn steeds zeer gering of afwezig.

Terugkerend naar de in het begin van dit review geformuleerde onderzoeksvraag naar de onderwijskwaliteit van islamitische scholen kan samenvattend het volgende worden gesteld. Al met al doen islamitische scholen het dus zowel wat hun onderwijs betreft als ook hun opbrengsten niet slechter dan vergelijkbare 'zwarte' scholen, op een aantal punten scoren ze duidelijk beter. Vergeleken met andere zwarte scholen, lijken de onderwijskansen van kinderen op islamitische scholen daarmee in principe dus gunstiger. Wel liggen hun prestaties duidelijk lager dan die van de gemiddelde basisschool, en daarin valt geen vooruitgang te bespeuren. Dat verbaast, zeker gezien het feit dat hun aanpak sterk geënt is op kenmerken van effectief achterstandsonderwijs. Dat het potentieel tot nu toe niet gerealiseerd is, heeft wellicht te maken met enkele specifieke kenmerken van de islamitische scholen.

Een probleem is bijvoorbeeld dat de schoolcontext niet optimaal is.⁸ Er is onduidelijkheid en onenigheid over de visie en doelen; met name het relatieve belang van enerzijds versterking van de islamitische identiteit en anderzijds verbetering van de prestaties is een punt van discussie. De taak van de voor het merendeel autochtone, niet-moslim leerkrachten is zwaar, niet alleen vanwege het werken op 'zwarte scholen', maar nog eens extra omdat zij binnen school vaak gehouden zijn aan gedrags- en kledingsregels die afgeleid zijn van een geloof en cultuur die niet de hunne is, en ook omdat zij zich voortdurend tegen de buitenwacht (w.o. de media) moeten verdedigen voor het werken op islamitische scholen. Evident is dat vooral voor directeuren het manoeuvreren tussen de

⁸ Pro memorie: het gaat hier voor een belangrijk deel om gegevens die in 1999 verzameld zijn; het kan zijn dat de situatie inmiddels verbeterd is. Gegevens van de Inspectie uit 2001/02 duiden er in ieder geval op dat er zich een positieve ontwikkeling voordoet, wat geenszins wil zeggen dat alle problemen de wereld uit zijn.

verschillende en vaak tegengestelde belangen van bestuur, team en ouders in combinatie met een vijandige omgeving een te grote belasting vormt. Het is daarmee de vraag in hoeverre het functioneren van het team door deze perikelen niet negatief wordt beïnvloed en nadelig uitwerkt op de prestaties en het welbevinden van de leerlingen. Anders gezegd: is er misschien sprake van onderpresteren en zouden de scholen onder gunstiger omstandigheden niet beter functioneren?

Bij dit alles speelt voor een aantal leerlingen nog een ander probleem, namelijk het feit dat wanneer de school een streekfunctie heeft, zij veel moeten reizen en wellicht last hebben van vermoeidheidsverschijnselen.⁹ Gedurende de ramadan wordt dit nog eens versterkt doordat een deel van de (vooral) oudere kinderen van zonsopkomst tot zonsondergang vast en vervolgens 's avonds laat naar bed gaat. Dit heeft ongetwijfeld negatieve consequenties voor hun aandacht en functioneren.

Daarnaast zijn er enkele zorgpunten die te maken hebben met aspecten als integratie en emancipatie. Islamitische scholen zijn scholen met (nagenoeg) alleen allochtone, doorgaans anderstalige leerlingen; daarin verschillen ze niet van andere zwarte scholen. Dit betekent dat de mogelijkheden tot contacten in de Nederlandse taal en met autochtone leeftijdsgenoten in principe beperkt zijn. Dat wordt nog eens verstrekt doordat veel van deze leerlingen vanwege de regiofunctie van de scholen een aanzienlijke reistijd hebben. En bovendien dat veel kinderen na schooltijd en in het weekend een groot aantal uren doorbrengen op de koranschool of in de moskee. De vraag is in hoeverre dit van invloed is op de mogelijkheden tot integratie.

Een ander punt is dat kinderen op islamitische scholen niet alleen gesegregeerd naar school gaan wat betreft hun religieuze, en daarmee etnische en culturele achtergrond, maar ook wat hun geslacht aangaat. Met name in de hogere groepen volgen jongens en meisjes apart binnen of buiten de klas (c.q. aparte klassen) onderwijs en ook de gymnastiek- en zwemlessen worden gescheiden gegeven. Bij dergelijke praktijken kunnen in de hedendaagse, op emancipatie gerichte Nederlandse samenleving vraagtekens worden geplaatst.¹⁰ Daar komt nog bij dat er vooralsnog slechts twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs bestaan. Het is de vraag hoe er in die fase dan met de scheiding naar sekse wordt omgegaan. Uit vroeger onderzoek is bekend dat ouders hun dochters dan van school haalden of (tijdelijk) naar het herkomstland terugstuurden. Onduidelijk is of dat nu nog plaatsvindt, maar als het gebeurt heeft dat daarmee negatieve consequenties voor hun maatschappelijke kansen.

In het leerplan van islamitische scholen zitten mogelijk hiaten. Die hebben te maken met het feit dat onvoldoende of geen aandacht wordt besteed aan andere geestelijke stromingen dan de islam. Daarnaast worden ook onderdelen van de biologielessen niet of afwijkend van de praktijk op andere Nederlandse scholen behandeld. Het gaat dan om seksuele voorlichting, maar ook om onderwerpen als de evolutieleer. Ook hier is het de vraag wat de gevolgen zijn voor hun positie in het voortgezet onderwijs.¹¹

In lijn met de opmerking dat islamitische scholen wat traditioneler en strenger zijn, ligt de constatering dat deze scholen gekenmerkt worden door een minder uitdagende en stimulerende leeromgeving, met minder aandacht voor zelfstandigheid, eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. In het voortgezet onderwijs is sinds enige tijd een ontwikkeling gaande waar leerlingen juist dit type kwaliteiten dienen te bezitten om goed te kunnen functioneren, denk

⁹ Dit is overigens een punt dat ook op veel scholen voor speciaal onderwijs speelt.

¹⁰ Het is een gegeven dat binnen sommige andere geloofsrichtingen de ideeën over emancipatie niet overeenkomen met wat gangbaar is in de Nederlandse samenleving.

¹¹ Ook hier geldt dat er wellicht op scholen van andere denominaties eveneens sprake is van dergelijke hiaten.

bijvoorbeeld aan het studiehuis. Het is de vraag of de betreffende leerlingen in dat opzicht dan goed beslagen ten ijs komen.

Literatuur

- Aarsen, L., & Jansma, P. (1992). *Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool*. Doctoraalscriptie Antropologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Dijkstra, A., Driessen, G., & Veenstra, R. (2001). *Academic achievement in public, religious, and private schools. Sector and outcomes differences in the Netherlands*. Paper Annual Meeting AERA, Seattle, USA, 9-14 April 2001.
- Driessen, G. (1996a). De gezinssituatie van leerlingen op islamitische basisscholen. Een verkenning van hun achtergronden. *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Onderwijs en Vorming*, 12, (4), 247-265.
- Driessen, G. (1996b). Prestaties, gedrag en houding van leerlingen op islamitische basisscholen. Een vergelijking van islamitische scholen en scholen met een overeenkomstige sociaal-etnische leerlingenpopulatie. *Migrantenstudies*, 12, (3), 136-151.
- Driessen, G. (1997). Islamic primary schools in the Netherlands: The pupils' achievement levels, behaviour and attitudes and their parents' cultural backgrounds. *The Netherlands' Journal of Social Sciences*, 33, (1), 42-66.
- Driessen, G. (1999a). Kwalitatieve aspecten van het functioneren van islamitische basisscholen. *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs*, 15, (3), 143-157.
- Driessen, G. (1999b). Islamitische basisscholen. Een kwantitatief-kwalitatief onderzoek naar het functioneren van het islamitisch basisonderwijs. In: A.B. Dijkstra, M.-J. de Jong, J. Rupp, W. Veugelers, T. Veld & H. Kleijer (Eds.), *Onderwijs in de plurale samenleving* (pp. 1-17). Amsterdam: SISWO.
- Driessen, G. (1999c). Islamitische basisscholen. Het alternatief voor 'zwarte' scholen? *Begrip*, 25, (3), 96-108 [http://onderwijs.efa.nl/levonet/begrip_moslims_christenen].
- Driessen, G. (1999d). *Islamitische basisscholen: beter dan 'zwarte' scholen?* Paper VNG-congres. Deelcongres Islamitische en 'zwarte' scholen: segregatie of integratie? s-Hertogenbosch, 8 juni 1999.
- Driessen, G. (1999e). *Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit?* Paper ISBO-symposium, Doorn, 29 mei 1999.
- Driessen, G. (2000a). Geloof van de ouders, richting van de school, en onderwijsresultaten. *Pedagogisch Tijdschrift*, 25, (2), 113-134.
- Driessen, G. (2000b). *Islamitische scholen vergeleken. Een vervolgonderzoek op basis van de cohort-Primair Onderwijs 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (2000c). *Geloofsovertuiging en onderwijsrichting: samenhangen met cognitieve en niet-cognitieve onderwijsresultaten. Analyses op basis van PRIMA-gegevens*. Paper Onderwijsresearchdagen ORD2000, Leiden, 24-26 mei.
- Driessen, G. (2000d). *Islamic schools in the Western World: the case of the Netherlands*. Paper AEGEE Conference on Intercultural Education, Nijmegen, 14-16 April 2000. [<http://www.geocities/outcomes2000/driessen/index.html>]
- Driessen, G. (2000e). *Islamic schools: the case of the Netherlands*. Paper AERA Annual Meeting, New Orleans, USA, 24-28 April 2000.
- Driessen, G. (2001a). *Cognitieve en niet-cognitieve onderwijsresultaten op islamitische scholen vergeleken*. Paper studiedag Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam (MOI), Utrecht, 9 juni 2001.
- Driessen, G. (2001b). *The evaluation of Islamic schools in the Netherlands*. Paper Sixth International Metropolis Conference, Rotterdam, 26-30 November 2001.

- Driessen, G. (2002). The effect of religious groups' dominance in classrooms on cognitive and noncognitive educational outcomes. *International Journal of Education and Religion*, 3, (1), 46-68.
- Driessen, G., & Bezemer, J. (1999a). Achtergronden, kenmerken en opbrengsten van islamitisch basisonderwijs. *Pedagogische Studiën*, 76, (5), 332-349.
- Driessen, G., & Bezemer, J. (1999b). *Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit?* Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Bezemer, J. (1999c). Background and achievement levels of Islamic schools in the Netherlands: Are the reservations justified? *Race Ethnicity and Education*, 2, (2), 235-256.
- Driessen, G., Doesborgh, J., Ledoux, G., Veen, I. van der, & Vergeer, M. (2003). *Sociale integratie in het primair onderwijs. Een studie naar de relatie tussen de sociale, etnische, religieuze en cognitieve schoolcompositie en de cognitieve en niet-cognitieve positie van verschillende groepen leerlingen. Analyses bij het PRIMA-cohortonderzoek, derde meting.* Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G., & Slik, F. van der (2001). Religion, denomination, and education in the Netherlands: cognitive and noncognitive outcomes after an era of secularization. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 40, (4), 561-572.
- Driessen, G., & Valkenberg, P. (2000). Islamic schools in the Netherlands: Compromising between identity and quality? *British Journal of Religious Education*, 23, (1), 15-26.
- Inspectie van het Onderwijs (1989). *Nader onderzoek naar het functioneren van de Islamitische scholen.* Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
- Inspectie van het Onderwijs (1990). *Onderzoek naar het fundamentalistische karakter van vier per 1 augustus 1989 opgerichte Islamitische basisscholen.* Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
- Inspectie van het Onderwijs (1999). *Islamitische basisscholen in Nederland.* Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Inspectie van het Onderwijs (2002). *Islamitische scholen en sociale cohesie.* Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Meyer, A. (1993). *Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen.* Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Pool, M. van der (2003). *Islamitische basisscholen in beeld. Een beschrijvende scriptie over drie islamitische basisscholen.* Doctoraalscriptie Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-westerse Samenlevingen. Amsterdam: Vrije Universiteit.
- Roede, E., & Gijtenbeek, J. (2002). *Zelfstandigheid en mondigheid, ook op islamitische basisscholen.* Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Tesser, P., & Iedema, J. (2001). *Rapportage minderheden 2001. Vorderingen op school.* Den Haag: SCP.
- Zuurmond, I., (2002). *Integratie en islamitische zelforganisaties. De visie van islamitische zelforganisaties, in het bijzonder islamitische scholen, op integratie in vergelijking met de visies van de sociaal-wetenschappelijke literatuur en de overheid.* Doctoraalscriptie Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Bijlage

Publicaties die uiteindelijk niet zijn verwerkt omdat ze geen empirische component bevatten wat betreft de kwaliteit van het onderwijs

Aarsen, L., & Jansma, P. (1992). *Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool. Doctoraalscriptie Antropologie*. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze scriptie is specifiek gericht op de verwachtingen van ouders met kinderen op islamitische scholen. Uit het onderzoek op één school in Amsterdam blijkt dat deze hoog zijn. De islamitische school moet gericht zijn op de islamitische opvoeding, het behoud van de eigen cultuur en goed onderwijs. De verdeeldheid over de praktische uitvoering van de diverse verwachtingen is echter groot. Een complicatie is dat nagenoeg alle leerkrachten zelf geen moslim zijn. Het tegemoet komen aan de verwachtingen met betrekking tot de islamitische cultuur en religie worden daarom op de lange baan geschoven.

Inspectie van het Onderwijs (1989). *Nader onderzoek naar het functioneren van de Islamitische scholen*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Het betreft hier verslagen van een bezoek van inspecteurs aan enkele islamitische scholen. Deze laten geen opvallende punten zien wat betreft het uitdragen van politieke ideologieën of een vervlechting van godsdienstige opvattingen met de overige leer- en vormingsgebieden ('Een school gelijk vele bijzondere scholen).

Inspectie van het Onderwijs (1990). *Onderzoek naar het fundamentalistische karakter van vier per 1 augustus 1989 opgerichte Islamitische basisscholen*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Een verslag van enkele schoolbezoeken van inspecteurs. De conclusie luidt dat het onderwijsaanbod niet afwijkt van een doorsnee basisschool en gericht is op het voldoende functioneren in het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse samenleving.

Meyer, A. (1993). *Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen*. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze case-study is specifiek gericht op zicht te krijgen op het verloop van de politieke discours rondom de oprichting van islamitische scholen en de effectuering van islamitisch godsdienstonderwijs in de gemeente Utrecht.

Pool, M. van der (2003). *Islamitische basisscholen in beeld. Een beschrijvende scriptie over drie islamitische basisscholen. Doctoraalscriptie Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-westerse Samenlevingen*. Amsterdam: Vrije Universiteit.

De centrale vraag van deze scriptie luidt of er een relatie bestaat tussen de wijze waarop islamitische scholen hun identiteit tot uitdrukking brengen en de kwaliteit van het onderwijs dat zij aanbieden. Om die relatie te onderzoeken is gebruik gemaakt van gegevens die als onderdeel van een onderzoekspracticum door studenten zijn verzameld op drie islamitische scholen.

School A vindt het belangrijk dat de kinderen in alle lessen in aanraking komen met de islam en niet alleen tijdens de godsdienstlessen. Aan andere denkrichtingen en levensbeschouwingen dan de islamitische wordt weinig aandacht besteedt. Bepaalde onderwerpen, zoals de evolutie van de mens, worden uitgelegd in de context van de islam. Men vindt het belangrijk dat er een veilige omgeving is voor de kinderen en dat de school een voortzetting vormt van de opvoeding thuis. Het doel is vorming van de kinderen in de islam. De kinderen moeten zich in de niet-islamitische samenleving staande kunnen houden. Er wordt op school echter niets extra's gedaan om de kinderen voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.

School B legt ook veel nadruk op de veiligheid: kinderen en ook ouders voelen zich hier veiliger dan op een witte school. Het accent ligt op het cognitieve aspect van het leren over de islam en niet op de beleving ervan (niemand van het onderwijspersoneel is moslim). Men is sterk gericht op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Ook deze school doet niets extra's om de kinderen voor te bereiden op hun functioneren in de Nederlandse samenleving.

Voor school C is het belangrijkste doel de kinderen te ontwikkelen tot burgers die volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit. Het gaat niet alleen om de cognitieve aspecten van de islam, maar ook om het aanleren van een basishouding. Omdat de kinderen een grote taalachterstand hebben wordt er hard aan gewerkt om die in te halen. Afgezien daarvan wordt ook op deze school niets extra's ondernomen om de kinderen voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.

Roede, E., & Gijtenbeek, J. (2002). *Zelfstandigheid en mondigheid, ook op islamitische basisscholen*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Het gaat hier om een onderzoek onder leerkrachten van vijf islamitische scholen naar zelfstandigheid en mondigheid van leerlingen. Het betreft de resultaten van schriftelijke en mondelinge bevestigingen naar meningen van leerkrachten hoe deze zelfstandigheid en mondigheid kan worden bevorderd. Er zijn geen gegevens verzameld over hoe het daar concreet mee gesteld is. Bovendien is het onderzoek beperkt gebleven tot deze vijf islamitische scholen, waardoor er geen vergelijking mogelijk is met andere scholen. Veronderstelt wordt dat bevordering van zelfstandigheid en mondigheid op islamitische scholen wellicht nog lastiger is dan op reguliere scholen, i.c. scholen met weinig allochtone leerlingen.

Zuurmond, I., (2002). *Integratie en islamitische zelforganisaties. De visie van islamitische zelforganisaties, in het bijzonder islamitische scholen, op integratie in vergelijking met de visies van de sociaal-wetenschappelijke literatuur en de overheid. Doctoraalscriptie Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid*. Amsterdam: Vrije Universiteit.

In deze scriptie, die bestaat uit een literatuurstudie en veldonderzoek, wordt nagegaan in hoeverre op islamitische scholen wordt gewerkt aan het realiseren van één van haar doelstellingen, namelijk integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit. Alhoewel er hierbij geen gegevens zijn verzameld over het functioneren en participeren van kinderen van islamitische scholen, is deze studie in principe toch interessant omdat de visies van betrokkenen worden verwoord. Zicht daarop is verkregen via gesprekken met enkele bestuurders, directeuren, leerkrachten en een ouder.

Alle geïnterviewden benadrukten dat de godsdienstles het belangrijkste verschil is met andere Nederlandse scholen. Voor het overige zijn de verschillen volgens hen gering, alhoewel er wel verschillen zijn met betrekking tot het accent dat gelegd wordt op de prestaties dan wel de identiteit van de leerlingen. Gewezen wordt op het feit dat de leerlingen zich beter thuis voelen op school omdat de situatie daar beter aansluit bij de thuissituatie. Hierdoor voelen de leerlingen zich veiliger en krijgen meer zelfvertrouwen en gaan ze uiteindelijk beter presteren. Er wordt echter door geen van de betrokkenen concreet inzicht gegeven in de wijze waarop dit gebeurt en met welke resultaten.